

Detección de hormigas cortadoras a través de visión computacional en viñedos

Nombres y Apellidos	Juan Camilo Abedala
C.I	17893549
ITR	Norte ▾ Sede Rivera ▾
Carrera	Especialización en Robótica e Inteligencia Artificial ▾
Trabajo Final	Posgrado ▾
Correo electrónico	juanabedala@gmail.com
Docente/s tutor/es	Paulo Lilles Drews Junior
Fecha de presentación	12 sept 2024

Resumen

La hormiga cortadora es la principal plaga de los viñedos del Uruguay, causando importantes pérdidas económicas al cultivo. Se creó un banco de imágenes para detectar la actividad de las hormigas a través de los caminos que realizan, los nidos y el daño sobre el cultivo. Se etiquetaron las imágenes y se entrenaron con Yolo v5 tres modelos uno de clasificación y otros 2 de detección de objetos con las arquitecturas s y x, Incorporando cámaras y mini-procesador con GPS a bordo de un tractor se obtienen imágenes georeferenciadas. Luego en el escritorio se infieren las imágenes y se construye un mapa con la actividad de hormigas en los viñedos, aportando una herramienta al operario que lo dirija y mejore el tiempo dedicado al control de la plaga. Se obtuvo una precisión del 99% del conjunto de imágenes de validación en el modelo de clasificación y un mAP@50 de 73% y 67% en el modelo de detección de objetos. No se obtuvo diferencia significativa en el tiempo de inferencia de los diferentes modelos cuando se realizó la inferencia en computador con GPU Nvidia RTX 4070, sin embargo al realizar la inferencia en la raspberry pi 4B la diferencia fue significativa 200ms, 1494 ms y 9724 ms para los modelos de clasificación, y detección de objetos con las arquitecturas s y x respectivamente.

Palabras clave

Viticultura de precisión; Inteligencia artificial; Hormigas cortadoras; Visión por computadora.

Abstract

The leaf-cutting ant is the main pest of the vineyards of Uruguay, causing significant economic losses to the crop. An image bank was created to detect the activity of the ants through the paths they make, the nests and the damage to the crop. The images were labeled and three models were trained with Yolo v5: one for classification and two for object detection with the s and x architectures. Georeferenced images are obtained by incorporating cameras and a mini-processor with GPS on board a tractor. The images are then inferred on the desktop and a map is built with the activity of ants in the vineyards,

providing a tool for the operator to guide him and improve the time dedicated to pest control. A precision of 99% was obtained for the set of validation images in the classification model and a mAP@50 of 73% and 67% in the object detection model. No significant difference was obtained in the inference time of the different models when the inference was performed on a computer with an Nvidia RTX 4070 GPU, however when performing the inference on the raspberry pi 4B the difference was significant 200ms, 1494 ms and 9724 ms for the classification and object detection models with the s and x architectures respectively.

Keywords

Precision Viticulture; Artificial Intelligence; Leaf-Cutting Ants; Computer Vision.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA (UTEC)
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE (FURG)
UNIVERSIDAD NACIONAL DE RAFAELA (UNRAF)
POSTGRADO EN ROBÓTICA E INTELIGENCIA ARTIFICIAL (PRIA)

Proyecto Final

Detección de hormigas cortadoras a través de visión computacional en viñedos

Juan Camilo Abedala

Proyecto final presentado al Posgrado en Robótica e Inteligencia Artificial (PRIA) como requisito parcial para la obtención del título de Especialista en Robótica e Inteligencia Artificial

Tutor: Prof. Dr. Paulo L. Drews - JR.

Co-tutor: Prof. Marcelo Jose Rovai

Rivera, 2024

AGRADECIMIENTOS

A los docentes del PRIA por su dedicación y en especial a los tutores de este trabajo Paulo Drews, Marcelo Rovai, también a la docente Nathalie por su gran disposición. Al Establecimiento Juanico S.A. por su apoyo en este desafío. Y por último a mis hijos y en especial a mi esposa Adriana por su paciencia que sabré compensar.

“Han recibido nombres específicos en diferentes regiones como, por ejemplo: arrieras o culonas en Colombia, saúva y quenquéns en Brasil, ysaú y akeké en Paraguay, cushi en Guyana, zampoco en Costa Rica, wee-wee en Nicaragua y Belice, cuatalata en México, bibijagua en Cuba...”

“(...) Conocíamos bien las hormigas de Banfield, las hormigas negras que se van comiendo todo, hacen los hormigueros en la tierra, en los zócalos, o en ese pedazo misterioso donde una casa se hunde en el suelo, allí hacen agujeros disimulados pero no pueden esconder su fila negra que va y viene trayendo pedacitos de hojas, y los pedacitos de hojas eran las plantas del jardín, por eso mamá y tío Carlos se habían decidido a comprar la máquina para acabar con las hormigas.”

Julio Cortázar Los Venenos, Final del Juego, 1964

RESUMEN

La hormiga cortadora es la principal plaga de los viñedos del Uruguay, causando importantes pérdidas económicas al cultivo. Se creó un banco de imágenes para detectar la actividad de las hormigas a través de los caminos que realizan, los nidos y el daño sobre el cultivo. Se etiquetaron las imágenes y se entrenaron con Yolo v5 tres modelos uno de clasificación y otros 2 de detección de objetos con las arquitecturas s y x, Incorporando cámaras y mini-procesador con GPS a bordo de un tractor se obtienen imágenes georeferenciadas. Luego en el escritorio se infieren las imágenes y se construye un mapa con la actividad de hormigas en los viñedos, aportando una herramienta al operario que lo dirija y mejore el tiempo dedicado al control de la plaga. Se obtuvo una precisión del 99% del conjunto de imágenes de validación en el modelo de clasificación y un mAP@50 de 73% y 67% en el modelo de detección de objetos. No se obtuvo diferencia significativa en el tiempo de inferencia de los diferentes modelos cuando se realizó la inferencia en computador con GPU Nvidia RTX 4070, sin embargo al realizar la inferencia en la raspberry pi 4B la diferencia fue significativa 200ms, 1494 ms y 9724 ms para los modelos de clasificación, y detección de objetos con las arquitecturas s y x respectivamente.

ABSTRACT

The leaf-cutting ant is the main pest of the vineyards of Uruguay, causing significant economic losses to the crop. An image bank was created to detect the activity of the ants through the paths they make, the nests and the damage to the crop. The images were labeled and three models were trained with Yolo v5: one for classification and two for object detection with the s and x architectures. Georeferenced images are obtained by incorporating cameras and a mini-processor with GPS on board a tractor. The images are then inferred on the desktop and a map is built with the activity of ants in the vineyards, providing a tool for the operator to guide him and improve the time dedicated to pest control. A precision of 99% was obtained for the set of validation images in the classification model and a mAP@50 of 73% and 67% in the object detection model. No significant difference was obtained in the inference time of the different models when

the inference was performed on a computer with an Nvidia RTX 4070 GPU, however when performing the inference on the raspberry pi 4B the difference was significant 200ms, 1494 ms and 9724 ms for the classification and object detection models with the s and x architectures respectively.

Palabras-clave: viticultura de precisión, inteligencia artificial, hormigas cortadoras, visión por computadora

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Especies de hormigas cortadoras presentes en el sur del Uruguay.

Figura 2. Ubicación geográfica de las especies de hormigas cortadoras.

Figura 2.1. Especies de *Acromyrmex* presentes en Uruguay.

Figura 2.2. Ciclo anual de *Acromyrmex* spp. De obreras e individuos sexuados.

Figura 2.3 . Esquema de recomendación de las épocas de control para las hormigas cortadoras.

Figura 2.4 Principios activos más usados en el control de la hormiga cortadora de hojas.

Figura 3. Cronología de las versiones de YOLO.

Figura 4. Arquitectura Yolo v5.

Figura 7. Imágenes de caminos de hormigas.

Figura 8. Cajas delimitadoras de un camino de hormigas en el software Roboflow.

Figura 9. Cajas delimitadoras de hormigueros de *Acromyrmex* Heyery.

Figura 10. Cajas delimitadoras de hormigueros de *Acromyrmex* Lundi. Con el movimiento de tierra que lo caracteriza.

Figura 11. Cajas delimitadoras de daño de hormiga sobre brotes.

Figura 12. Diagrama de bloques del hardware.

Figura 13. Prototipo montado sobre el tractor.

Figura 13b. Disposición de las cámaras y ángulo de ajuste.

Figura 14. Diagrama de flujo del software en la raspberry pi para capturar y geo-referenciar las imágenes.

Figura 15 . Soporte y pantalla de control.

Figura 16. Mostrando la relación entre intersección-uni3n de los cuadros delimitadores.

Figura 17. Forma de c3lculo de AP como el 3rea debajo de la curva entre precisi3n y. recall.

Figura 18. Im3genes de la predicci3n del modelo, con base de datos inicial.

Figura 19. Gr3ficos de entrenamiento del modelo de clasificaci3n.

Figura 20. Matriz de confusi3n del modelo de clasificaci3n.

Figura 21. Evoluci3n del error en el entrenamiento con Yolov 5s.

Figura 22. Evoluci3n del mAP en el entrenamiento con Yolov 5s

Figura 23. Gr3fico de Precisi3n vs. Recall en el entrenamiento con Yolo 5s.

Figura 24. Matriz de confusi3n del modelo Yolo 5s.

Figura 25. Evoluci3n del entrenamiento con Yolo 5x.

Figura 26. Evoluci3n del mAP en el entrenamiento de Yolo 5x.

Figura 27. Gr3fico de Precisi3n vs. Recall en el entrenamiento con Yolo 5x.

Figura 28. Matriz de confusi3n del modelo Yolo 5x.

Figura 29 Total de im3genes tomadas. Cada marca amarilla es una imagen tomada.

Figura 30 Resultado del procesamiento de las im3genes.

Figura 31. Ejemplo de Im3genes tomadas por el prototipo y la inferencia realizada por el modelo.

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Matriz de confusión básica.

Tabla 2. Lista de materiales y precio en tienda AliExpress para construcción de prototipo.

Tabla 3. Comparación de las métricas de los diferentes modelos utilizados.

Tabla 4. Resultado de las predicciones de las imágenes tomadas en campo según la arquitectura del modelo.

LISTA DE ABREVIATURAS Y SIGLAS

PRIA	Posgrado en Robótica e Inteligencia Artificial
UTEC	Universidad Tecnológica del Uruguay
FURG	Universidad Federal de Río Grande
UNRAF	Universidad Nacional de Rafaela
YOLO	Solo miras una vez
CNN	Redes Neuronales Convolucionales
HCH	Hormigas cortadoras de hojas
Ma	Millones de años

ÍNDICE

1 INTRODUCCIÓN	10
2 OBJETIVOS	11
2.1 OBJETIVO GENERAL	11
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS	12
3 REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA	12
3.1 TRABAJOS RELACIONADOS	12
3.2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA	13
3.2.1 Las hormigas cortadoras de hojas (Distribución geográfica e importancia, control)	13
3.2.2 Biología y ciclo reproductivo y momentos de control	14
3.2.3 Visión por Computadora	16
3.2.4 Aprendizaje Automático y Deep Learning	17
3.2.5 Redes Neuronales Convolucionales (CNN)	17
3.2.6 Transfer Learning	17
3.2.7 Clasificación de Imágenes	17
3.2.8 Detección de Objetos	17
3.2.9 Aumentación de datos	18
3.2.10 YOLO (You Only Look Once)	18
4 METODOLOGÍA	21
4.1 Construcción de un banco de imágenes de base.	21
4.2 Selección y entrenamiento del modelo.	24
4.3 Construcción del prototipo.	25
4.3.1 Hardware del prototipo	25
4.3.2 Software del prototipo	28
4.4 Inferencias y elaboración de mapa con actividad de hormigas.	30
5 RESULTADOS ALCANZADOS	30
5.1 Métricas de evaluación	30
5.1.1 Métricas en la evaluación de modelos de clasificación de imágenes.	30
5.1.2 Métricas en la evaluación de modelos de detección de objetos.	32
5.2 Recopilación de imágenes para iniciar Base de datos.	33
5.3 Resultados del entrenamiento	35
5.3.1 Resultados del modelo de clasificación de imágenes	35
5.3.2 Resultados del modelo de detección de objetos reducido Yolo v5s.	37
5.3.3 Resultado del modelo de detección de objetos completo Yolo v5x.	39
5.3.4 Comparación de los diferentes modelos	41
5.4 Geo-Referenciación de las imágenes tomadas por el prototipo.	41
6 CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS	44
7 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	46

8 ANEXOS	50
8.1 Código generado.	50
8.2 Base de datos de imágenes	50
8.3 Especificaciones técnicas del GPS Ublox 7.	50
8.4 Especificaciones técnicas de Raspberry pi 4B.	51
8.5 Especificaciones técnicas de la cámara Logitech C505E.	53

1 INTRODUCCIÓN

Las hormigas cortadoras (género *Acromyrmex* spp.), son la principal plaga en los viñedos del Uruguay, causando importantes pérdidas económicas al cultivo, además del alto costo de su control. Esta plaga es específica de América del Sur y Centroamérica, por lo que no es esperable que se encuentren trabajos de investigación para su control en otras partes del mundo, (M.Bolazzi 2023).

Figura 1. Especies de hormigas cortadoras presentes en el sur del Uruguay.

Izquierda A. lundii, derecha a heyeri. (M.Bolazzi 2023).

La figura 1 muestra individuos del género *Acromyrmex*, a la izquierda *Acromyrmex lundii* y *Acromyrmex heyeri* a la derecha, hormiga negra y colorada respectivamente. La figura 2 muestra la ubicación geográfica de *A. lundii* encontrándose desde Río Grande hasta el sur de Buenos Aires. (Sánchez Restrepo, Andrés Fernando. 2020).

Figura 2. Ubicación geográfica de las especies de hormigas cortadoras, A.Lundii (Sánchez Restrepo, Andrés Fernando. 2020).

El daño sobre el cultivo se realiza principalmente en primavera cuando las yemas de viña comienzan a brotar. En esta etapa si no hay un buen control de la plaga el daño puede ser total ya que al cortar los brotes pequeños se llevan los primordios

florales que darían posteriormente los racimos de uva, así sin cosecha la viña vuelve a brotar pero sin racimos hasta la temporada siguiente.

Luego de la brotación en la etapa de crecimiento del brote, la plaga también puede hacer un daño importante llevando las bayas inmaduras pudiendo bajar la producción notablemente. Por lo anterior se hace imperioso realizar un buen control de la plaga, lo que lleva un alto costo de insumos y tiempo de personal calificado para la tarea. La detección en el campo de esta plaga se puede realizar de 3 formas, viendo el camino de hormigas, detección del hormiguero en este caso los de *Acromyrmex heyeri* son mucho más visibles que los de lundí que son sub-superficiales y viendo las hormigas directamente. En este último caso para automatizar la tarea debería usarse zoom en la cámara dada las dimensiones de las mismas. Todas las formas requieren recorrer el viñedo buscando, caminos y hormigueros para luego por alguno de los métodos antes mencionados realizar el control. Las restricciones en el uso de productos químicos tanto en la cantidad como en el tipo de molécula hace que cada vez sean más acotadas las herramientas de control. Existen también algunas alternativas con el uso de agentes de control biológico como es la mezcla de arroz y hongos entomopatógenos que infestan a las hormigas, (INIA, 2019). Pero no ha demostrado ser muy eficaz y requiere varios años para su establecimiento con condiciones de humedad y temperatura adecuadas.

El viñedo es recorrido fila por fila unas 20 veces al año con tractor aproximadamente, ya sea por corte de pasto o aplicaciones fitosanitarias. La incorporación de una cámara al tractor para geo-referenciar la actividad de las hormigas parece una herramienta valiosa que ayude a su detección temprana y optimizar el control de la plaga.

2 OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL

Este trabajo tiene como objetivo proporcionar y validar una herramienta de visión computacional para identificar y georreferenciar la actividad de hormigas cortadoras en viñedos.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- a) Generar un banco de imágenes que sirva de input para un modelo de detección de la actividad de hormigas cortadoras en viñedos.
- b) Generar un prototipo que se pueda montar sobre un tractor que vaya recopilando imágenes geo-referenciadas.
- c) Realizar un mapa de actividad de hormigas a partir de la inferencia de las imágenes recopiladas.
- d) Generar el software necesario que permita la captura de imágenes georeferenciadas y facilite el aprendizaje activo es decir la clasificación e incorporación de nuevas imágenes al modelo.

3 REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA

3.1 TRABAJOS RELACIONADOS

Se realizó una búsqueda de trabajos relacionados en Google scholar, Google patents, Science direct, Springer, Mendeley. Se encontraron múltiples trabajos en el tema de visión por computadora en relación a la detección de insectos sobre cultivos y algunos lo realizan con la aplicación de modelos Yolo. (Ricard, J.-M. et al 2023, trabajan sobre una cámara de alta definición para detectar movimientos de insectos y poder identificar taxones y relaciones ecológicas. Sintija Stevanoska et.al, 2020 trabajan sobre un sistema de conteo de insectos sobre trampa de feromonas en viñedos. Mendes, J. et.al 2022, instalando cámaras fijas en una parcela de viñedo realizan el seguimiento de fenología y conteo de polillas caídas en trampa de feromonas a través de un modelo entrenado con Yolo v4. Algunos trabajos realizan monitoreo de daño de insectos sobre cultivo de vid a través de imágenes tomadas con Dron

Del-Campo-Sanchez A et al., 2019, con imágenes de cámaras en el espectro visible entrenan una red neuronal para inferir daño de *Jacobiasca Iylica* en viñedos. Longhi, V. 2024 et. al, en viñedos en el norte de Italia trabajan en un algoritmo de visión por computadora con imágenes con sensores de infrarrojo cercano tomadas en vehículos aéreos no tripulados para detectar daño del escarabajo *Popillia Japonica* y poder dirigir el control hacia zonas donde el daño supera el umbral económico.

No obstante no se encontraron trabajos relacionados con la detección de hormigas cortadoras en viñedos es un vacío que este trabajo propone llenar.

3.2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

Dado que este trabajo aborda dos disciplinas, la problemática de la hormiga cortadora en viñedos y la visión por computadora se incluye información y conceptos necesarios de ambas.

3.2.1 Las hormigas cortadoras de hojas (Distribución geográfica e importancia, control)

Las hormigas cortadoras de hojas (HCH) cortan y acarrean trozos de hojas para alimentar un hongo que cultivan en su nido “la honguera” del cual se alimentan. Esta simbiosis es una de las más exitosas en términos evolutivos. La aparición de esta “agricultura superior” se estima fue en el Mioceno temprano (15–24 Millones de años; Branstetter et al. 2017). La gran innovación que convirtió a las HCH en uno de los herbívoros dominantes del Neotrópico fue la habilidad de cortar fragmentos frescos de material vegetal, como hojas, flores y pastos, para ser usado como sustrato para el cultivo de su hongo simbiote (Sánchez Restrepo, Andrés Fernando 2020). Además, su éxito también se debe a que pueden habitar una gran variedad de climas con diferentes tipos de vegetación. Esto se debe a que pueden relocalizar a su hongo simbiote en distintos lugares de sus nidos a fin de mantener siempre condiciones micro climáticas óptimas para su desarrollo (Martin Bollazi, F. Roces 2007). Las HCH se distribuyen exclusivamente en el continente americano desde la Patagonia, en Argentina, hasta el sur de Norteamérica, con excepción de Chile. Esto corrobora la hipótesis de su origen tropical y su posterior colonización del sur de Sudamérica luego de la formación de la Cordillera de los Andes (~25-10 Ma), la cual

oficia como una barrera natural que no han podido sobrepasar. Comprenden cerca de 50 especies clasificadas en los géneros *Atta* (17 especies) y *Acromyrmex* (33 especies).

"[...] Arriera: es una plaga que dentro de poco tiempo exigirá los auxilios del Gobierno para que no acabe de inutilizar todas las tierras fértiles de los parajes templados. Cava, al mismo tiempo repela todo el verde de las sementeras y carga con inteligencia y celeridad. [...]. Las sementeras quedan taladas y si acaso de pronto no se secan, apenas medio reverdecen, cuando les dan otro asalto, que es el de la devastación y ruina infalible. Escalan también las expensas o minan sus cimientos, abriendo bocas hacia el piso por donde hacen el pillaje de los granos y verduras que encuentran. [...]". Observaciones del naturalista José Celestino Mutis probablemente entre los

años 1765 a 1775, en el norte de Sudamérica, siguen siendo relevantes casi tres siglos después, pues varias especies de HCH siguen siendo importantes plagas de cultivos. (Sánchez Restrepo, Andrés Fernando. 2020)

Figura 2.1. Especies de *Acromyrmex* presentes en Uruguay. (Martin Bollazzi, 2014).

La Figura 2.1, muestra la distribución geográfica de las especies de *Acromyrmex* y su frecuencia por región en el Uruguay, como se mencionó más arriba en el Sur las más frecuentes son *A. Lundi* y *A. Heyeri* (Martin Bollazzi, 2014).

3.2.2 Biología y ciclo reproductivo y momentos de control

Las hormigas inventaron la agricultura mucho tiempo antes de que existiera la especie *Homo sapiens*, ya que cultivan un hongo utilizando las hojas de plantas que cortan y que transportan hasta el hormiguero a través de largos senderos. El hongo que estas hormigas cultivan tiene la particularidad de no formar un cuerpo fructífero o sombrerito, que es la estructura que los hongos en general usan para reproducirse sexualmente, y sólo son sus hifas las que forman una masa esponjosa blancuzca. Las hormigas cortadoras regulan estrictamente las condiciones de humedad

y temperatura dentro de sus nidos para lograr las condiciones óptimas de desarrollo para el hongo. Estas hormigas presentan mucha variación de tamaño: las obreras más pequeñas se encargan del cultivo del hongo y de cuidar a las larvas y pupas, las medianas y mayores se encargan del forrajeo y de defender a la colonia. Durante la época reproductiva, la colonia produce machos y hembras aladas que saldrán del nido para aparearse (vuelo nupcial). Los machos son de menor tamaño y una hembra puede aparearse con uno o varios machos dependiendo de la especie. Luego, los machos morirán y las hembras, ya sin alas, comenzarán a excavar un nuevo nido, a cultivar un pedacito de hongo que traen de su nido natal y a depositar huevos. De estos huevos nacerán todas las hormigas de la colonia. Las obreras son estériles y carecen de alas, mientras que los machos y hembras fértiles son alados y están presentes solamente en el periodo reproductivo de la colonia (*Elizalde Luciana 2015*).

Figura 2.2. Ciclo anual de *Acromirmex* spp. De obreras e individuos sexuales (Martin Bollazi. 2023).

La Figura 2.2 muestra que hay mayor actividad de los hormigueros en otoño y sobre todo en primavera donde conviven todas las fases del insecto que el resto del año. De aquí se desprenden los momentos en que la forma de control con cebo granulado sea más eficaz (*Martin Bollazi. 2023*).

ÉPOCAS DE CONTROL: recomendación cebo granulado												
MALA		BUENA			MUY MALA			EXCELENTE			MALA	
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	

Figura 2.3 . Esquema de recomendación de las épocas de control para las hormigas cortadoras. (Martin Bollazi. 2023).

Con base en la figura anterior el control de la plaga se realiza principalmente en otoño y primavera que es donde se encuentran con máxima actividad pero se puede realizar durante todo el año. Y básicamente se realiza de tres formas:

- 1- poniendo cebo granulado¹ con insecticida al camino de hormigas
- 2- realizando una cuadrícula a la parcela a tratar y poniendo de forma sistemática en cada vértice una cierta cantidad de cebo granulado.
- 3- encontrando el hormiguero e insuflando hormiguicida en polvo, o con termonebulizadora e inyectando gas con insecticida al ducto donde entran o al hormiguero directamente.

Principios activos	Grupo químico	Comentarios
Fipronil	Fenilpirazoles	Uso restringido a cebos granulados, dado su toxicidad hacia otros insectos sobre todo las abejas.
Sulfluramida	Sulfonamida fluoro alifática	Restringido mundialmente por el Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes (COP), dado que al degradarse se transforma en PFOS (sulfonato de perfluorooctano), considerado un COP.
Cipermetrina	Piretroide	De acción de contacto e ingestión, se utiliza con termonebulizadora , o mezclado en talco se lo puede usar en máquinas de insuflar polvo.
Lambda-Cialotrina	Piretroide	Se utiliza en termonebulizadora.

Figura 2.4 Principios activos más usados en el control de la hormiga cortadora de hojas. (Da Silva Camargo, 2003).

En el cuadro anterior se puede observar que varios de los principios activos usados tienen restricciones importantes de uso. También muchos países han dejado de producir principios activos como la Sulfluramida para no incumplir tratados internacionales.

Se citan varias especies como enemigos naturales de las hormigas o que las utilizan como sus hospedadores. Tatú, la mulita y el peludo (Familia Dasypodidae), moscas parasitoides de la

¹ El cebo granulado es una mezcla de un atrayente (ej. cáscara de naranja) y un insecticida.

familia Phoridae y hongos entomopatógenos como *Beauveria bassiana*. Solo existen formulados comerciales de este último. (*Elizalde Luciana. 2015*).

3.2.3 Visión por Computadora

La visión computacional es un campo de la inteligencia artificial y el aprendizaje profundo que se centra en la interpretación y análisis de imágenes por parte de las máquinas. Se basa en redes neuronales convolucionales (CNN) para la extracción de características visuales a partir de imágenes. Estas redes se inspiran en la estructura del cerebro, específicamente en el córtex visual, para identificar patrones, como bordes y formas, en diferentes capas de la red. Las CNN se han utilizado con éxito en tareas como el reconocimiento de objetos, la detección de imágenes y la clasificación, superando en algunos casos el rendimiento humano en estas tareas. Además, los datos visuales, como las imágenes, poseen una estructura espacial donde los píxeles adyacentes están correlacionados. Las CNN explotan esta estructura espacial para realizar una ingeniería jerárquica de características, donde las capas iniciales de la red detectan características primitivas como bordes, mientras que las capas más profundas capturan características más complejas. Aggarwal, C. C. (2018).

3.2.4 Aprendizaje Automático y Deep Learning

El aprendizaje automático, y en particular el aprendizaje profundo (deep learning), ha revolucionado la visión por computadora en los últimos años. Estas técnicas permiten a los modelos aprender representaciones complejas de los datos de forma automática, lo que ha llevado a mejoras significativas en el rendimiento en una variedad de tareas de visión por computadora. En el aprendizaje automático clásico, los algoritmos requieren un trabajo humano significativo para seleccionar y extraer características útiles de los datos. En deep learning, la red neuronal se encarga de aprender estas características por sí misma a partir de los datos crudos (por ejemplo, imágenes, texto, audio), lo que permite encontrar patrones más complejos. Deep learning tiende a funcionar mejor cuando hay grandes cantidades de datos disponibles y mucho poder computacional. Machine learning clásico es más efectivo en situaciones donde los datos son limitados o las relaciones entre variables son más simples. Aggarwal, C. C. (2018).

3.2.5 Redes Neuronales Convolucionales (CNN)

Las redes neuronales convolucionales (CNNs) están diseñadas principalmente para trabajar con datos estructurados como imágenes, pero también son útiles para otros tipos de datos con patrones espaciales o temporales. A diferencia de las redes neuronales tradicionales, donde cada neurona está conectada a todas las neuronas de la capa anterior, las CNNs usan un enfoque más eficiente mediante la convolución. El concepto clave de las CNNs es la convolución, una operación matemática que aplica un filtro o "kernel" a pequeñas secciones de la imagen o los datos de entrada. Esto permite que la red extraiga características importantes como bordes, texturas, o patrones localizados. Los filtros se desplazan sobre los datos de entrada y, gracias a su compartición de parámetros, los mismos filtros se aplican en diferentes regiones, lo que hace a las CNNs muy eficientes en términos de memoria y capacidad de cálculo. Otro aspecto importante de las CNNs es el uso de capas de pooling (agrupamiento), que reducen las dimensiones de los datos y hacen que la red sea más robusta a pequeñas distorsiones o traslaciones en los datos. Esto se logra extrayendo valores máximos o promedios de pequeñas regiones, reduciendo así la complejidad computacional mientras se mantiene la información esencial.

Las CNNs también están motivadas por principios neurocientíficos, inspirados en la organización del cerebro, en particular, el sistema visual de los mamíferos. A medida que la información pasa a través de las capas convolucionales, las características extraídas se vuelven más abstractas, lo que permite a la red reconocer patrones de mayor nivel, como partes de objetos o incluso objetos completos. Goodfellow, I., Bengio, (2016).

3.2.6 Transfer Learning

Según Goodfellow, I., Bengio, (2016) transfer learning es una técnica en la que un modelo entrenado en una tarea se reutiliza en una segunda tarea, que generalmente tiene menos datos disponibles. La idea es que las representaciones aprendidas en el modelo inicial sean útiles para la nueva tarea, permitiendo al modelo generalizar mejor incluso con pocos ejemplos etiquetados. Un ejemplo típico es el uso de modelos pre entrenados en grandes conjuntos de datos, como

ImageNet², para tareas de clasificación de imágenes con menos datos, donde solo se necesita ajustar las capas superiores. Existen variantes de este enfoque, como el one-shot learning, donde el modelo necesita aprender con solo un ejemplo por categoría en la nueva tarea, y el zero-shot learning, donde el modelo debe clasificar correctamente categorías no vistas utilizando información externa o contexto

3.2.7 Clasificación de Imágenes

Para Aggarwal, C. C. (2023) la clasificación de imágenes es el proceso de asignar una etiqueta o categoría a una imagen basada en su contenido visual. Este proceso es un tipo de tarea supervisada en la que un modelo, generalmente basado en redes neuronales convolucionales (CNN), es entrenado con un conjunto de imágenes etiquetadas para aprender las características distintivas de cada categoría. Durante el entrenamiento, el modelo ajusta sus parámetros internos para minimizar el error entre las etiquetas predichas y las etiquetas verdaderas del conjunto de datos. Una vez entrenado, el modelo puede predecir la categoría de nuevas imágenes desconocidas basándose en lo que ha aprendido.

3.2.8 Detección de Objetos

También para Aggarwal, C. C. (2023) y para Goodfellow, I. (2016) la detección de objetos es una tarea dentro de la visión computacional que consiste en identificar y localizar múltiples objetos dentro de una imagen o un video. A diferencia de la clasificación de imágenes, donde solo se asigna una etiqueta a la imagen completa, la detección de objetos va un paso más allá al no solo clasificar los objetos, sino también dibujar cuadros delimitadores (bounding boxes) alrededor de ellos para indicar sus ubicaciones. Modelos populares para la detección de objetos, como YOLO (You Only Look Once) o Faster R-CNN, utilizan redes neuronales convolucionales (CNN) para analizar las imágenes y detectar estos objetos.

3.2.9 Aumentación de datos

² El proyecto ImageNet es una gran base de datos visual diseñada para su uso en la investigación de software de reconocimiento visual de objetos. El proyecto ha anotado manualmente más de 14 millones de imágenes para indicar qué objetos se muestran y en al menos un millón de las imágenes, también se proporcionan cuadros delimitadores.

La "aumentación de datos" (data augmentation) es una técnica comúnmente utilizada en aprendizaje automático y en particular en el entrenamiento de modelos de redes neuronales, como las redes neuronales convolucionales (CNN), que se emplean con frecuencia en tareas de visión por computadora como la clasificación de imágenes y la detección de objetos.

La idea detrás de la aumentación de datos es generar nuevas muestras de datos de entrenamiento mediante la aplicación de transformaciones aleatorias y controladas a los datos existentes. Estas transformaciones cambian la apariencia de las imágenes de entrenamiento de una manera que no afecta su etiqueta o clase subyacente. Al introducir variabilidad artificial en los datos de entrenamiento, se ayuda al modelo a generalizar mejor y a mejorar su capacidad para reconocer patrones en datos nuevos y no vistos.

Algunas de las transformaciones comunes aplicadas durante la aumentación de datos incluyen:

1. Rotación: Rotar la imagen en un ángulo aleatorio.
2. Volteo horizontal y vertical: Reflejar la imagen horizontal o verticalmente.
3. Desplazamiento horizontal y vertical: Desplazar la imagen en píxeles tanto horizontal como verticalmente.
4. Modificación del brillo y contraste: Ajustar el brillo y el contraste de la imagen.
5. Zoom: Hacer zoom dentro o fuera de la imagen.

Estas transformaciones pueden combinarse y ajustarse según la aplicación específica y la naturaleza de los datos. La aumentación de datos es especialmente útil cuando se tienen conjuntos de datos pequeños, ya que permite aumentar la diversidad de los datos de entrenamiento sin necesidad de recopilar más datos manualmente, lo que puede ser costoso y consume mucho tiempo.

3.2.10 YOLO (You Only Look Once)

You Only Look Once (YOLO) es un algoritmo de detección de objetos en tiempo real de última generación introducido en 2015 por Joseph Redmon, Santosh Divvala, Ross Girshick y Ali Farhadi en su famoso trabajo de investigación "You Only Look Once: Detección de Objetos Unificada y en Tiempo Real". Varias publicaciones ubican a YOLO como uno de los mejores

modelos de clasificación de objetos dada su velocidad de inferencia, precisión de detección, buena generalización además de ser de código abierto, (Bográn Ortiz, L. Y., & Martínez Hernández, J. J. 2023).

Desde sus inicios, la familia YOLO ha evolucionado a través de múltiples iteraciones, cada una de las cuales se basa en las versiones anteriores para abordar las limitaciones y mejorar el rendimiento.

Figura 3. Cronología de las versiones de YOLO. (Joseph Nelson . 7 de junio de 2021).

Además del marco YOLO, el campo de la detección de objetos y el procesamiento de imágenes ha desarrollado varios otros métodos notables. Técnicas como R-CNN (redes neuronales convolucionales basadas en regiones) y sus sucesoras, Fast R-CNN y Faster R-CNN , han desempeñado un papel fundamental en el avance de la precisión de la detección de objetos, (Jesus Benito-Picazo, 2018). Las capacidades de detección de objetos en tiempo real de YOLO se han utilizado en agricultura para detectar y clasificar cultivos , plagas y enfermedades, ayudando en técnicas de agricultura de precisión y automatizando procesos agrícolas. En teledetección, se ha utilizado para la detección y clasificación de objetos en imágenes aéreas y satelitales, ayudando en el mapeo del uso del suelo, la planificación urbana y el monitoreo ambiental etc. (Lippi, M. et al. 2021).

Figura 4. Arquitectura Yolo v5. (Terven Juan, et al. 2023).

A modo de ejemplo se muestra en la Figura 4 una representación de la arquitectura Yolo v5, se puso a modo de visualización y su explicación exhaustiva excede el alcance de este trabajo por lo que se recomienda seguir en la cita para más detalles. No obstante se puede resumir de la siguiente forma:

1. Entrada (Input). Recepción de la imagen: La imagen que se quiere analizar se redimensiona a un tamaño específico (por ejemplo, 640 x 640 píxeles) para que el modelo pueda procesarla de manera uniforme. Normalización: Los valores de los píxeles de la imagen se ajustan (normalizan) para que estén en un rango entre 0 y 1, lo que facilita el procesamiento por la red neuronal.
2. Extracción de características (Feature Extraction) (Backbone en la imagen). Capas Convolucionales: La imagen pasa a través de varias capas convolucionales. Estas capas aplican filtros que detectan características básicas como bordes, texturas y patrones simples.
3. Enfoque múltiple (Multiple Perspectives) (Neck en la imagen) las características extraídas se combinan y se usan a diferentes escalas. Esto es crucial para detectar objetos de diferentes tamaños y desde diferentes distancias.
4. Predicción (Prediction) (Head en la imagen) Capas de Predicción: Las características procesadas se pasan a través de más capas convolucionales que generan predicciones. Cuadrículas de anclaje (Anchor Grids): Dividen la imagen en una cuadrícula y en cada celda se hacen predicciones sobre la presencia de objetos y sus coordenadas. Cajas delimitadoras (Bounding Boxes): Para cada celda, se predicen varias cajas delimitadoras con diferentes anchuras y alturas. Clasificación: Para cada caja, el modelo predice la clase del objeto (por ejemplo, perro, auto, persona) y la confianza en esa predicción.
5. Salida (Output) Filtrado por NMS (Non-Maximum Suppression): Para evitar múltiples detecciones del mismo objeto, se aplica un proceso que elimina las cajas delimitadoras redundantes, manteniendo sólo las más precisas. Resultado final: La imagen original es devuelta con cuadros alrededor de los objetos detectados, junto con etiquetas y niveles de confianza.

Como mencionaremos más adelante en este trabajo se optó por la versión 5 de Yolo dado que no ofrece problemas de instalación y está ampliamente probada. A su vez tiene disponible variantes del modelo pre-entrenado conocidas como n,s,m,l,x, estas varían según la cantidad de parámetros que utilizan. Por ejemplo las variantes n y s son las que utilizan menos parámetros y la versión x es la más pesada. Las variantes menos pesadas dan predicciones más rápidas pero menos precisas y viceversa. La elección de una u otra dependerá de nuestro problema en particular y los recursos computacionales disponibles.

4 METODOLOGÍA

Para alcanzar el objetivo de geo-referenciar la actividad de hormigas en un viñedo, se siguieron las siguientes etapas:

- a) construcción de un banco de imágenes etiquetadas de base.
- b) selección y entrenamiento del modelo.
- c) construcción del dispositivo que trabaja sobre el tractor recolectando imágenes.
- d) inferencias de las imágenes recolectadas y creación del mapa con actividad de hormigas.

4.1 Construcción de un banco de imágenes de base.

Para construir el banco de imágenes de base se realizaron videos con la cámara de un celular (iphone 14) grabados a 30 frames/seg. Luego se obtuvieron los fotogramas de los vídeos con un software realizado en python para tal fin (ver Anexo). Los fotogramas tuvieron una resolución de 1440 por 1920 píxeles, después se cambiaron a 640 por 640 píxeles, que es la máxima definición que acepta Yolo v5.

Se eligieron las imágenes que claramente eran diferentes, ya que no se le encontró sentido a seleccionar objetos o clasificar imágenes muy parecidas. Para etiquetar las imágenes se usó la

herramienta Roboflow.com³ con una licencia de investigación que es gratuita, ya que este es muy práctico de usar. Aunque se podrían haber usado otras herramientas como LabelImg⁴. O inclusive se podría haber desarrollado una.

Dado que visualizar y enfocar directamente una hormiga desde un tractor en movimiento se hace muy difícil sin un gran aumento, se detectó la presencia de hormigas de forma indirecta a través de 3 objetos: los caminos que ellas realizan y por el cual circulan, sus nidos (hormigueros) y el daño que provocan a los brotes en el cultivo en primavera. Los caminos de hormigas se forman por el constante circular de ellas que va dejando marca sobre el terreno, si este camino es importante termina eliminando todo resto vegetal y se reconoce a simple vista. La figura 7 muestra imágenes clasificadas positivas a la presencia de caminos de hormigas. La figura 8 muestra los objetos delimitados como caminos de hormigas dentro de las imágenes.

Figura 7. Imágenes de caminos de hormigas. Imágenes marcadas como verdaderas positivas para el modelo de clasificación.

³ Roboflow.com es una herramienta en línea para etiquetar imágenes, realizar entrenamiento e inferencias.

⁴ LabelImg es una herramienta gráfica de anotación de imágenes y etiquetas de cuadros delimitadores de objetos es de código abierto, creada en el Instituto de Tecnología de Massachusetts.

Figura 8. Cajas delimitadoras de un camino de hormigas en la herramienta Roboflow. Para los modelos de detección de objetos.

Los nidos u hormigueros son diferentes según se trate de la especie *Acromyrmex Lundi* o *Acromyrmex Heyery*. *Lundi* realiza los hormigueros bajo tierra que son galerías y ollas no visibles, sin embargo muchas veces y sobre todo en otoño realizan un movimiento de suelo y dejan tierra de forma característica a simple vista como muestra la figura 10. *Heyery* sin embargo realiza hormigueros sobre tierra fácilmente reconocibles figura 9.

*Figura 9. Cajas delimitadoras de hormigueros de *Acromyrmex Heyery*. Para los modelos de detección de objetos.*

*Figura 10. Cajas delimitadoras de hormigueros de *Acromyrmex Lundi*. Con el movimiento de tierra que lo caracteriza. Para los modelos de detección de objetos.*

El daño de la plaga sobre el cultivo de vid, aunque se puede manifestar en todo el ciclo del cultivo, en primavera es cuando se hace más evidente. Y es muy característico e importante descubrirlo pronto, ya que un solo hormiguero puede llevar a pérdidas muy importantes cuando el ataque se realiza en la primavera temprana, ya que el brote es pequeño y con pocos cortes una hormiga se lleva varios racimos. A medida que avanza la primavera el daño sobre los brotes es menor. Cuando hay granos cuajados la hormiga los puede cortar y llevarlos, pero esta instancia es más difícil captarla con una cámara montada en un tractor, ya que las hojas generalmente cubren a los racimos pequeños.

Figura 11. Cajas delimitadoras de daño de hormiga sobre brotes.

Para el modelo de clasificación, cada imagen se clasificó por la presencia o ausencia de la clase a identificar como muestra la figura 7. Para el modelo de detección de objetos las imágenes se etiquetaron y se marcaron los objetos según a la clase a que pertenecen como muestran las figuras 8 a 11.

Generalmente el marcado y etiquetado de objetos en un modelo de detección de objetos se realiza a través de cuadrados o rectángulos sobre la imagen donde está el objeto. Como se puede apreciar en las imágenes de arriba Roboflow permite el marcado a través de polígonos, aunque luego para el entrenamiento maneja el cuadro delimitador mínimo (bounding boxes) que contiene el polígono.

4.2 Selección y entrenamiento del modelo.

Al banco de imágenes se le aplicó el aumento de datos que permite Roboflow. Se decidió entrenar el modelo con las siguientes arquitecturas Yolo v5-cls, Yolo v5x, y Yolo v5s.

Se eligió Yolo dado que es de código abierto, tiene muy buena precisión de detección y buena velocidad (Bográn Ortiz, L.,2023). Aunque requiere algo de recursos para lograrlo. No se consideró en este proyecto la inferencia en tiempo real ya que no fue un objetivo a priori, por lo que las imágenes tomadas por el prototipo se descargan en una computadora con GPU y es aquí donde se infieren las imágenes y se genera el mapa con la actividad de las hormigas. Igualmente se evaluaron las versiones 5x, 5s y 5-cls para ver la latencia que tiene cada una en la inferencia en la raspberry pi. Se eligió la versión 5 dado que es una versión que está muy probada y no tiene dificultades en su instalación. Versiones más avanzadas están en etapas iniciales y se les encuentran bugs con frecuencia que requiere tiempo adicional para su solución. Como no es objetivo de este trabajo buscar la mejor performance entre las diferentes versiones de Yolo, se optó por la versión 5.

El modelo se entrenó de diferentes formas, directamente con Roboflow que permite unos pocos entrenamientos con pocas épocas de forma gratuita. Con Google Colab, solo se pudo entrenar con pocas imágenes ya que cuando el banco de imágenes fue creciendo no soportaba ni el tiempo de

ejecución ni la memoria asignada. Finalmente dadas las dificultades anteriores se optó por un entrenamiento de forma local generando un ambiente Anaconda en una computadora i5 de 12va generación con 32 GB de ram y una tarjeta gráfica Nvidia RTX 4050 de 6 GB de ram.

Se utilizaron los siguientes aumento de datos:

- Flip horizontal
- Rotación de 90°: en el sentido de las agujas del reloj, en el sentido contrario a las agujas del reloj
- Recorte: 0% de zoom mínimo, 20% de zoom máximo
- Rotación: Entre -15° y +15°
- Cizalla: $\pm 10^\circ$ horizontal, $\pm 10^\circ$ vertical
- Escala de grises: Aplicar al 15% de las imágenes.
- Desenfoque: hasta 2,5 px
- Ruido: hasta el 0,1% de los píxeles

Como se comentó más arriba se probaron tres arquitecturas del modelo: Yolo v5-cls, Yolo v5x y Yolo v5s para ver la diferencia en la velocidad de inferencia. Si bien la inferencia en este trabajo no se realiza sobre la raspberry pi, igualmente se optó por probar con diferentes arquitecturas en caso de querer inferir sobre la misma en futuros trabajos. Para el entrenamiento de Yolo v5-cls se usaron los pesos pre-entrenados en el conjunto de datos ImageNet⁵ que Yolo proporciona en el archivo yolov5s-cls.pt, y para los modelos s y x se usaron los pesos de los archivos pre-entrenados yolov5s.pt y yolov5x.pt respectivamente. Estos últimos vienen entrenados con el conjunto de datos COCO⁶.

Para evaluar los modelos se utilizaron las siguientes métricas: matriz de confusión y precisión en el modelo de clasificación de imágenes; recall y mAP en el modelo de detección de objetos.

⁵ ImageNet es uno de los conjuntos de datos más grandes y populares en la visión por computadora. Contiene más de 1.2 millones de imágenes etiquetadas, distribuidas en 1,000 clases diferentes.

⁶ El conjunto de datos COCO es uno de los más populares en la visión por computadora y contiene más de 200,000 imágenes etiquetadas con aproximadamente 80 clases de objetos comunes.

Para entrenar el modelo Yolov5-cls se agregó la clase “Nulo” con imágenes que no tienen actividad de hormiga para que el modelo tenga una clase donde poner las imágenes que no clasifica en las otras clases.

4.3 Construcción del prototipo.

4.3.1 Hardware del prototipo

Para la construcción del prototipo se tuvo en cuenta los siguientes aspectos: se va a alimentar del sistema eléctrico del tractor 12v; que pudiera extraer imágenes, y asociarla a la posición GPS.

Por lo que se decidió por la placa raspberry pi 4B, con 8 GB de ram, para no tener problema de recursos y manejo de varias cámaras y periféricos como pendrive. Esta se alimentó desde el tractor con un transformador DC-DC de 12v a 5v con una corriente máxima de 10A, aunque con 3A ya alcanzaría para alimentar a la raspberry pi.

Figura 12. Diagrama de bloques del hardware.

Como muestra la figura 12 se conectó un GPS ublox 7m de bajo costo a los pines RX, TX de la raspberry pi, este tiene una precisión de 2 metros a cielo abierto, que para las necesidades del trabajo se considero buena.

Se conectaron 2 cámaras logitech c505 HD (de 30 f/s) a la raspberry pi, para lo que se usó un USB Hub alimentado, para no sobrecargar la raspberry pi. Se usó este tipo de cámara porque están disponibles en el mercado con precios accesibles. Cada cámara apunta a una fila de viña como muestra la figura 13b. Y tiene la posibilidad de ajustar el ángulo de manera que si es más probable encontrar actividad de hormiga en el suelo o en el follaje. En primavera temprana es donde se podría ver el daño sobre los brotes, mientras que el resto del año se buscará la actividad de la hormiga en caminos y hormigueros ambos sobre el suelo. Se conecto una pantalla de 5 pulgadas, mouse y teclado para poder trabajar cómodamente y ver lo que va sucediendo a medida que el tractor recorre las filas de viña. Todo esto se acondicionó en una caja stanko a la cual se la sujeto en la parte frontal del tractor a través de un soporte que se realizó para tal fin. En la tabla 2 se puede apreciar el costo en el mercado de los materiales necesarios para realizar el prototipo.

Raspberry pi 4b, 8GB ram 128 GB disco	100
Display LCD 5 pulgadas	30
GPS ublox 7m	12
2 Camaras Logitech c505 30 fms/seg	40
Convertidor 12v a 5v	10
Caja stanko y otros	30
TOTAL (dólares americanos.)	222

Tabla 2. Lista de materiales y valor en dólares americanos en tienda AliExpress para construcción de prototipo.

*Figura 13a.
Prototipo montado sobre el tractor. De izquierda a derecha vista frontal con la disposición de las dos cámaras. Vista de la pantalla lcd, Posición de la cámara.*

*Figura 13b.
Disposición de las cámaras y ángulo de ajuste.*

Las figuras 13a y 13b muestran la disposición de las cámaras y opciones de ajuste. Generalmente las cámaras irán apuntando hacia abajo de la fila dado que las hormigas prefieren realizar allí los hormigueros mucho más que en la entrefila, dado que en ese lugar pueden controlar mejor la humedad luego de una lluvia por el alomado que se le realiza a las mismas para evacuar el agua de lluvia.

4.3.2 Software del prototipo

Se instaló la última versión de Raspbian en la raspberry pi 4b. También se instaló el IDE de vsCode y la biblioteca cv2. Para dejar operativa la raspberry pi se siguieron los siguientes pasos:

- se descargo la última versión del sistema operativo raspbian desde la web raspberrypi.com/software y se ejecuto el instalador, este lo guía en la instalación en la SD.
- para instalar vsCode se abre la terminal y se ejecutan los siguientes comandos:
`wget https://update.code.visualstudio.com/latest/armhf/deb -O vscode-armhf.deb`
`sudo apt install ./vscode-armhf.deb`
`sudo apt --fix-broken install`, luego para ejecutarlo se escribe el comando `code` o se lo ejecuta desde el menú de programación.
- se instaló la biblioteca cv2 con el comando `pip3 install opencv-python`

Luego de tener el ambiente con estas instalaciones, se realizó un código en python que va tomando las imágenes de las cámaras de acuerdo a la velocidad de avance del tractor de forma de no tomar imágenes superpuestas ver en la figura 14 el diagrama de flujo y en el Anexo el código.

A cada imagen se le puso de nombre la `latitud_longitud_fechaHora` que le corresponde, para poder luego georeferenciar las mismas.

Figura 14. Diagrama de flujo del software en la raspberry pi para capturar y geo-referenciar las imágenes.

Se calculó la superposición como sigue:

$$\text{Superposicion (n}^\circ\text{frames)} = \text{fps} * a(m) / v (m/s)$$

donde:

$$\text{fps} = \text{frames por segundo}, a = \text{ancho de la imagen}, v = \text{velocidad del tractor}$$

Las cámaras que se utilizaron graban a 30 frames por segundo. La velocidad del tractor se obtuvo directamente del dato que proporciona el GPS.

4.4 Inferencias y elaboración de mapa con actividad de hormigas.

Luego de recorrer el viñedo obteniendo imágenes, las mismas quedan alojadas en la SD de la raspberry pi que se descargan a un pendrive o se envían por internet. Luego se realizan las inferencias de las mismas en el escritorio con una computadora prevista de GPU. y el mismo software va escribiendo el archivo kml con las posiciones de las imágenes positivas a la actividad de hormigas ver código en el Anexo. Este archivo se puede abrir en cualquier software GIS, como Google maps, QGIS, etc.

5 RESULTADOS ALCANZADOS

5.1 Métricas de evaluación

5.1.1 Métricas en la evaluación de modelos de clasificación de imágenes.

Para evaluar un modelo de clasificación de imágenes básicamente se utilizan dos métricas, la precisión y la matriz de confusión.

La Precisión se define como la proporción de predicciones correctas (verdaderos positivos y verdaderos negativos) respecto al total de predicciones realizadas por el modelo. En otras palabras, la precisión mide cuántas de las predicciones realizadas por el modelo son correctas.

$$\text{Precisión} = (\text{Verdaderos positivos} + \text{Verdaderos negativos}) / \text{Total de predicciones}$$

El Recall se define como la proporción de verdaderos positivos (TP) entre el total de objetos reales (la suma de verdaderos positivos y falsos negativos.)

$$\text{Recall} = \text{Verdaderos positivos} / (\text{Verdaderos positivos} + \text{Falsos Negativos})$$

La matriz de confusión es una herramienta fundamental en la evaluación de modelos de clasificación de imágenes. Proporciona un resumen de la calidad de las predicciones realizadas por el modelo al comparar las predicciones con las etiquetas reales de los datos de prueba. La matriz de confusión es una tabla con cuatro casillas que resumen el rendimiento del modelo de la siguiente manera:

Verdaderos Positivos (TP): Los casos en los que el modelo predijo correctamente una clase positiva.

Falsos Positivos (FP): Los casos en los que el modelo predijo incorrectamente una clase positiva (falsas alarmas).

Verdaderos Negativos (TN): Los casos en los que el modelo predijo correctamente una clase negativa.

Falsos Negativos (FN): Los casos en los que el modelo predijo incorrectamente una clase negativa (omisiones). La matriz de confusión típicamente se presenta de la siguiente manera:

Verdaderos Negativos	Falsos positivos
Falsos Negativos	Verdadero Positivo

Tabla 1. Matriz de confusión básica.

La Tabla 1 muestra una matriz básica para una clase. De esta forma cuantos más elementos haya en la diagonal de Verdaderos mejor se comportará nuestro modelo.

5.1.2 Métricas en la evaluación de modelos de detección de objetos.

(Precisión AP (Average Precision) y precisión media mAP (Mean Average Precision)).

Usando los conceptos de Silva Pinto.(2020), aquí también se mide la precisión y el recall, pero hay que tener en cuenta que estos se miden sobre los cuadros donde el objeto se encuentra. Aquí entra el concepto de intersección sobre la unión (ver figura 16). Donde se compara el área del cuadro real y el área del cuadro predicho. Para hacerlo, dado un cuadro delimitador (bounding box) anotado verdadero del terreno y un cuadro delimitador detectado, se calcula primero la Intersección sobre la Unión (IoU) de la siguiente manera:

$$IoU = m(Bg \cap Bd) / m(Bg \cup Bd)$$

donde $m(x)$ es el área de x . Así, el IoU representa el cociente entre el área de superposición y el área de unión entre el cuadro delimitador de la verdad del terreno y el cuadro delimitador de la detección. Usando esta definición, se pueden definir tres conceptos principales. Para un valor de umbral t , definamos:

- Verdadero positivo (TP): $IoU \geq t$, es decir, una detección correcta.
- Falso positivo (FP): $IoU < t$, es decir, una detección incorrecta.
- Falso negativo (FN): verdadero positivo no es detectado.

Por lo tanto un cuadro delimitador va a ser Verdadero positivo dependiendo del valor del umbral de confianza (t) que nos fijemos, generalmente se fija un valor entre 0.5 y 0.95. En este contexto AP (Average Precision) es una métrica utilizada para evaluar el rendimiento de un modelo. AP mide la precisión del modelo en la detección de objetos a diferentes umbrales de confianza, combinando tanto la precisión (el porcentaje de verdaderos positivos entre todas las predicciones positivas) como la recuperación o "recall" (el porcentaje de verdaderos positivos entre todos los objetos reales).

Figura 16. Mostrando la relación entre intersección-unión de los cuadros delimitadores. Solawez, J. (2020)

mAP (mean Average Precision), se refiere al promedio de las AP sobre diferentes clases de objetos y distintos umbrales de IoU (Intersection over Unión), ofreciendo una visión general del rendimiento del modelo en múltiples categorías y condiciones. Y denominamos $mAP@50$, cuando se calcula el mAP con un umbral de confianza de 0.5.

Figura 17. Forma de cálculo de AP como el área debajo de la curva entre precisión y recall (Solawez, J. 2020)

La figura 17 muestra el cálculo de AP para un determinado nivel de confianza, como el área bajo la curva entre precisión y recall.

5.2 Recopilación de imágenes para iniciar Base de datos.

Se recolectó un banco de imágenes mínimo para tener una base para poder realizar inferencias, pensando que esta crezca a medida que el prototipo recolecta imágenes.

Figura 18. Imágenes de la predicción del modelo, con base de datos inicial. Mostrando las cuatro clases. Hormiguero de lundy, hormiguero Heyery, camino y daño de hormiga en primavera.

La base de imágenes del modelo de clasificación de imágenes quedó con un total de 1409 imágenes etiquetadas como se muestra en la tabla 4.

Clases	Total Imágenes	Imágenes del conjunto entrenamiento	%	Imágenes del conjunto de validación	%	Imágenes del conjunto de prueba	%
Daño de hormigas	553	387	70	111	20	55	10
Nido Lundi	450	323	72	84	19	43	10
Nulo	200	140	70	40	20	20	10
Caminos de hormigas	156	109	70	32	21	15	10
Nido Heyery	50	36		10		4	
Total	1409	995	71	277	20	137	10

Tabla 4. Conjunto de entrenamiento, validación y test en el modelo de clasificación de imágenes.

La base de imágenes del modelo de detección de objetos contó con 537 imágenes y 1073 anotaciones divididas como se describe en la tabla 5. El conjunto de datos quedó algo desbalanceado ya que hay muchos objetos de daño de hormigas y pocos de Nido Heyery, esto no es bueno ya que el modelo crea un desequilibrio de clases, lo cual puede tener un impacto significativo en el entrenamiento de un modelo de detección de objetos o clasificación. Este desequilibrio afecta cómo el modelo aprende a detectar y clasificar los diferentes objetos y puede llevar a problemas de rendimiento y puede ocasionar sesgo hacia la clase mayoritaria, menor precisión en clases minoritarias, problemas en la métrica mAP, pérdida de generalización. Pero la base de imágenes está sesgada a la cantidad de objetos encontrados al realizarla. Se estima que esto se irá corrigiendo en la medida que la base de imágenes vaya aumentando.

Clases	Total anotaciones	Anotaciones del conjunto entrenamiento	%	Anotaciones del conjunto de validación	%	Anotaciones del conjunto de prueba	%
Daño de hormigas	762	575	75	143	19	44	6
Nido Lundi	161	125	78	25	16	11	7
Camino de hormigas	104	81	78	15	14	8	8
Nido Heyery	46	33	72	8	17	5	11
Total	1073	814	76	191	18	68	6

Tabla 5. Conjunto de entrenamiento, validación y test en el modelo de detección de objetos.

5.3 Resultados del entrenamiento

Con el aumento de datos propuesto se entrenó el modelo de clasificación con 6384 imágenes totales de los cuales el 94% de las imágenes fue para el conjunto de entrenamiento, 4% para el conjunto de validación y 2% para el conjunto de testeo. El modelo de detección de objetos se entrenó con 2823 imágenes totales de las cuales el 96% de las imágenes fue para el conjunto de entrenamiento, 3% para el conjunto de validación y 1% para el conjunto de testeo. Generalmente se usa otra distribución entre los conjunto de de datos de entrenamiento, validación y test, aquí le

estamos dando más importancia a los datos de entrenamiento ya que se validará con las imágenes que se tomen a posteriori y además seguirán alimentando el modelo.

5.3.1 Resultados del modelo de clasificación de imágenes

Gráficos de entrenamiento

Figura 19 y 20. Arriba gráficos de entrenamiento del modelo de clasificación. Abajo la matriz de confusión del modelo de clasificación.

Estos valores sugieren que el modelo está funcionando bien con el conjunto de datos de validación, manteniendo una precisión alta y estable. El error de entrenamiento disminuye significativamente a medida que aumentan las épocas, lo que indica que el modelo está

aprendiendo y ajustándose a los datos de entrenamiento. La precisión en el conjunto de validación se mantiene estable y no muestra signos de disminución, lo que indica que no hay sobreajuste significativo en este caso.

En la matriz de confusión todos los valores están en la diagonal, el modelo está clasificando correctamente todas las instancias en sus respectivas clases, lo que sugiere una precisión perfecta. Si bien estas métricas de entrenamiento son buenas, cuando realizamos inferencias con imágenes nuevas tomadas por el prototipo, estas no fueron buenas cayendo todas las imágenes en la clase nulo. Lo que hace pensar que este tipo de problema no es bueno resolverlo con un modelo de clasificación de imágenes ya que se necesitan muchas más imágenes para que pueda predecir con niveles aceptables imágenes no vistas en el entrenamiento.

5.3.2 Resultados del modelo de detección de objetos reducido Yolo v5s.

A continuación se muestran las métricas de entrenamiento con Yolo v5s.

Figura 21. Evolución del error, precisión y mAP en el entrenamiento con Yolo v5s. Las flechas rojas muestran que hay algún problema.

Figura 23 y 24. Izquierda Gráfico de Precisión vs. Recall en el entrenamiento con Yolo v5s. Derecha matriz de confusión del modelo Yolo v5s.

De los gráficos presentados en la figura 21 se pueden hacer las siguientes observaciones:

train/box_loss y val/box_loss: Ambas curvas están descendiendo consistentemente, lo que indica que el modelo está mejorando en la predicción de las cajas delimitadoras tanto en el conjunto de entrenamiento como en el de validación. Sin embargo, la curva de validación tiene más fluctuaciones, lo cual es normal, pero es algo a vigilar si las oscilaciones aumentan o no se estabilizan.

train/obj_loss y val/obj_loss: train/obj_loss está disminuyendo constantemente, lo cual es positivo, pero val/obj_loss presenta un comportamiento inusual (flechas rojas): primero disminuye, luego comienza a aumentar a partir de la mitad del entrenamiento. Este aumento del val/obj_loss puede ser un indicio de sobreajuste (overfitting). El modelo está ajustándose demasiado a los datos de entrenamiento, perdiendo la capacidad de generalizar bien en el conjunto de validación.

train/cls_loss y val/cls_loss: Ambas curvas siguen una tendencia descendente, lo que indica que el modelo está mejorando en la clasificación de objetos.

metrics/precision, metrics/recall, metrics/mAP_0.5, y metrics/mAP_0.5:0.95: La precisión y recall están subiendo gradualmente y parecen estabilizarse en torno a 0.6-0.8, lo cual es un buen indicador. Los valores de mAP también están subiendo, lo cual significa que la capacidad del modelo para detectar objetos está mejorando con el tiempo.

El modelo parece estar entrenando correctamente en general, pero el aumento en la val/obj_loss es preocupante y puede indicar que el modelo está sobre ajustándose. Se puede considerar: Aplicar técnicas de regularización (como Dropout o aumento de datos). Monitorear el comportamiento del sobreajuste utilizando el early stopping para detener el entrenamiento cuando la pérdida de validación comience a empeorar. Reducir el tamaño del modelo o ajustar los hiper parámetros como la tasa de aprendizaje para mejorar la capacidad de generalización.

Esto coincide con la matriz de confusión ya que la clase Daño de hormiga, se confunde mucho en la imagen de fondo. Es decir 0.48 son falsos negativos y 0.88 son falsos positivos para esta clase.

El modelo muestra una buena capacidad para detectar la clase Nido Heyery, pero tiene dificultades para diferenciar entre las clases camino de hormigas y daño de hormigas, lo que lleva a confusiones entre ambas. Los falsos positivos en las clases camino de hormigas y daño de

hormigas pueden ser abordados mejorando la calidad del dataset o ajustando los hiper parámetros del modelo.

La confusión con el background indica que algunos objetos están siendo detectados como parte de una clase incorrectamente, lo que sugiere que el modelo podría beneficiarse de técnicas como el aumento de datos o anotaciones más precisas para mejorar su capacidad de distinguir entre las clases.

5.3.3 Resultado del modelo de detección de objetos completo Yolo v5x.

Figura 25 y 26. Evolución del error, precisión y mAP en el entrenamiento con Yolo v5x.

Figura 27 y 28. Izquierda gráfico de Precisión vs. Recall en el entrenamiento con Yolo v5x. Derecha matriz de confusión del modelo Yolo v5x.

Las métricas son muy parecidas a la arquitectura s. Y todos los comentarios son válidos para esta arquitectura también. Solo tiene una precisión promedio un poco mayor llegando a un mAP@50 de 0.73 como es de esperar.

5.3.4 Comparación de los diferentes modelos

Modelo	mAP@50	Precisión	Recordar	Tiempo de inferencia con GPU NVIDIA 4050	Tiempo de inferencia en raspberry pi
Clasificación	–	100	–	30 ms	200 ms
Cajas limitadoras con Yolov5x	73	84	70	50 ms	9725 ms
Cajas limitadoras con Yolov5s	67	74	68	35 ms	1494 ms

Tabla 3. Comparación de las métricas y velocidad de inferencia de los diferentes modelos utilizados.

5.4 Geo-Referenciación de las imágenes tomadas por el prototipo.

Se eligieron dos zonas del viñedo donde era más probable encontrar actividad de hormiga y se lo recorrió con el prototipo montado sobre un tractor en otoño, se obtuvieron 4668 imágenes georreferenciadas, las cuales luego se infirieron por los modelos propuestos. A las inferencias positivas el software desarrollado las va poniendo en un archivo de marcas kml, con la posición geográfica correspondiente, que es reconocido por cualquier programa GIS.

Modelo 5 x							
Clase	Verdaderos Positivos	Verdaderos Negativos	Falsos Negativos	Falsos Positivos	Total Predicciones	Precisión	Recall
Nido Lundi	221	4301	59	87	4668	0,97	0,79
Nido Heyery	2	4666	0	0	4668	1,00	1,00
Camino	1	4667	0	0	4668	1,00	1,00
Daño de hormigas	0	4641	0	27	4668	0,99	E

Modelo 5 s							
Clase	Verdaderos Positivos	Verdaderos Negativos	Falsos Negativos	Falsos Positivos	Total Predicciones	Precisión	Recall
Nido Lundi	366	4018	150	134	4668	0,94	0,71
Nido Heyery	2	4643	0	23	4668	1,00	1,00
Caminos	1	4646	0	21	4668	1,00	1,00
Daño de hormigas	0	4668	0	0	4668	1,00	E

Tabla 4. Resultado de las predicciones de las imágenes tomadas en campo según la arquitectura del modelo, arriba. x y abajo s.

La tabla 4 muestra la cantidad de imágenes tomadas y como se infirieron tanto por el modelo s como por el x. donde se aprecia una buena precisión.

El modelo de clasificación de imágenes se descartó ya que todas las predicciones cayeron en la clase nulo. Por lo tanto se concluyó que no tiene sentido seguir con esta arquitectura en este tipo de problemas.

Figura 29. Total de imágenes tomadas. Cada marca amarilla es una imagen tomada.

La Figura 29 muestra la ubicación de la totalidad de imágenes tomadas. El resultado del procesamiento de las mismas se puede ver en la siguiente imagen (figura 30), para la arquitectura 5x.

Figura 30. Resultado del procesamiento de las imágenes. En marrón están las inferencias que resultaron verdaderos positivos, en rojo los falsos positivos y en azul los falsos negativos.

Se espera que con esta información el operario vaya directamente hacia los hormigueros encontrados sin tener que recorrer toda la superficie. Además de la posición de cada lugar se le puede proporcionar la imagen que dio lugar a esa inferencia de forma de poder discernir si ir o no. Con las nuevas imágenes se retroalimenta el banco de imágenes para poder realizar cada vez inferencias más precisas.

Imágenes tomadas por el prototipo.

Se muestran a modo de ejemplo imágenes tomadas por el prototipo con su respectiva precisión de inferencia. También el modelo detecta imágenes de hormigueros aparentemente que ya han sido controlados, esto se debe a que se incluyeron este tipo de imágenes como verdaderos positivos ya que de encontrarse se considera bueno ir hasta el lugar para constatar que en realidad haya cesado totalmente la actividad de hormigas.

Figura 31. Ejemplo de Imágenes tomadas por el prototipo y la inferencia realizada por el modelo. Arriba se trata de verdaderos-positivos y las imágenes de abajo son falsas positivas.

A futuro las imágenes verdaderas positivas y falsas negativas, se podran incorporar al modelo de forma de aumentar el dataset y que el modelo valla retroalimentandose.

6 CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS

Se obtuvo un conjunto de imágenes mínimo para realizar entrenamiento y se logró métricas aceptables.

Las gráficas de entrenamiento muestran cómo el modelo aprende de los datos logrando precisión y recall que permiten empezar a trabajar al prototipo. Este es un problema en donde es más importante los falsos negativos (recall) que los verdaderos positivos, es decir es mejor trabajar con un umbral de confianza bajo para que no quede ningún hormiguero sin control aunque haya que ir a lugares por “falsa alarma”. Por esto puede ser una buena práctica que el operario encargado de realizar el control cuente con la imagen obtenida además de su posición geográfica.

El aumento del val/obj_loss durante el entrenamiento puede ser un indicio de sobreajuste (overfitting), por lo que se sugiere usar técnicas de regularización (como Dropout o aumento de datos), ajustar los hiper parámetros como la tasa de aprendizaje para mejorar la capacidad de generalización y aumentar la cantidad de imágenes de entrenamiento.

No se encontró mucha diferencia en la velocidad de inferencia entre los diferentes modelos cuando se realiza con una GPU, clasificación de imágenes y detección de objetos incluso cuando se infiere con la versión x de Yolo v5, no obstante cuando la inferencia se realiza en la raspberry pi la diferencia es grande pasando de 1.4 a 9.7 segundos para las arquitecturas s y x respectivamente.

Dado que no se encontró gran diferencia entre las métricas de las arquitecturas s y x, pero si en el tiempo de la inferencia cuando esta se realiza en la raspberry pi siendo 1.4 segundos para la arquitectura s, considerando que es una buena latencia para este problema. Sería posible pensar en realizar las inferencias en un dispositivo de borde con la arquitectura s, y vaya construyendo el mapa de actividad de hormigas en tiempo real. O también se podrían subir las imágenes a la nube en tiempo real y que las inferencias se realicen allí, con cierto delay, ya que la raspberry pi se puede conectar a internet vía wifi.

La clasificación de objetos está muy marcada por la época en la que se obtienen las imágenes. Por ejemplo las imágenes de daño de hormiga se obtuvieron en primavera por lo que la inferencia de esta clase solo debe realizarse en esta época. Es necesario incorporar al modelo la época para

que no infiera objetos que ya sabemos a priori que no pueden estar. O descartar por software las inferencias que están fuera de época.

Se encontró también que los hormigueros y tierra movida de A.Lundy se ven muy diferentes con terreno seco que luego de una lluvia. Por lo que es necesario la toma masiva de imágenes que contemplen todas las situaciones y rotulación posterior para incorporarlas al modelo como forma de obtener mejores inferencias. Sobre todo de las imágenes clasificadas como falsos negativos es decir imágenes donde no se infiere nada pero en realidad hay objetos asignables a una clase.

Se debe tener en cuenta también, que los hormigueros están en el suelo y el daño de hormiga está sobre la planta, por lo que indefectiblemente se debe buscar de forma separada o incluir varias cámaras que enfoquen en diferentes direcciones.

Aunque el modelo de clasificación a priori tuvo mejores métricas que el modelo de detección de objetos, las inferencias de campo no fueron buenas cayendo la mayoría de las imágenes en la clase nulo aunque hubiera actividad de hormigas. (falsos negativos). Esto sumado a que no se encontró mucha diferencia en la velocidad de inferencia con la arquitectura s del modelo de detección de objetos se sugiere continuar con este último, y descartar los modelos de clasificación de imágenes en este tipo de problemas.

Se encontró que la antena del GPS tiene que estar a cierta distancia de la raspberry pi no menos de 50 cm. Para que no genere interferencia y pueda recolectar el dato de posición correctamente.

También se tuvo problemas con la obtención de imágenes de la segunda cámara conectada a la raspberry pi. Por motivos que aún no hemos podido comprender la segunda cámara tomó imágenes de forma errática, probablemente se deba a problemas de software ya que python trabaja a alto nivel, sería conveniente probar con código compilado en c.

7 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Segalla A. , G. Fiacco, L. Tramarin, M. Nardello and D. Brunelli, "Neural networks for Pest Detection in Precision Agriculture," 2020 IEEE International Workshop on Metrology for Agriculture and Forestry (MetroAgriFor), Trento, Italy, 2020, pp. 7-12

Aggarwal, C. C. (2018). *Neural Networks and Deep Learning: A Textbook*. Springer.

Agarwal A., S. Vats, R. Agarwal, A. Ratra, V. Sharma and A. Jain, "Efficient NetB3 for Automated Pest Detection in Agriculture," 2023 10th International Conference on Computing for Sustainable Global Development (INDIACom), New Delhi, India, 2023, pp. 1408-1413

Batz Philipp, Will Torsten , Thiel Sebastian , Ziesche Tim Mark , Joachim Christoph, 2023 The potential of image recognition and artificial intelligence for aphid pest monitoring, *Frontiers in Plant Science*, Volume 14.

Bollazzi, Martin, Facultad de Agronomía UDELAR. (2014). Manejo de hormigas cortadoras de hojas, Martin Bollazzi, Facultad de Agronomía UDELAR, VII Jornada de Protección Forestal.

Bollazzi, Martin. (2023). La problemática del manejo de hormigas cortadoras. *Revista INIA* N° 74.

Bollazzi, Martin, & Roces, F. (2007). Construir o no construir: el aire seco circulante organiza la construcción colectiva para el control del clima en la hormiga cortadora de hojas.

Bográn Ortiz, L. Y., & Martínez Hernández, J. J. (2023). Comparativa de modelos de detección de objetos y personas en espacios cerrados de acceso público. *Universidad Y Sociedad*, 15(4), 661–672. Recuperado a partir de <https://rus.ucf.edu.cu/index.php/rus/article/view/4023>

Casado Beinat, N. (2022). *Redes neuronales convolucionales y aplicaciones*.

Da Silva Camargo, R., Moreira, A. A., & Boaretto, M. C. (2003). Eficiencia de sulfloramida, fipronil y clorpirifos como sebos en el control de *Atta capiguara* Gonçalves (Hymenoptera: Formicidae). *Artículos Científicos*, 28.

Chen C. -J., Y. -Y. Huang, Y. -S. Li, C. -Y. Chang and Y. -M. Huang, "An AIoT Based Smart Agricultural System for Pests Detection," in *IEEE Access*, vol. 8, pp. 180750-180761, 2020

Chollet, F. (2018). *Deep Learning with Python*. Manning Publications.

Del-Campo-Sanchez A, Ballesteros R, Hernandez-Lopez D, Ortega JF, Moreno MA, en representación del Grupo de Investigación en Agroforestería y Cartografía de Precisión (2019) Cuantificación del efecto de la plaga *Jacobiasca lybica* en viñedos con UAVs mediante la combinación de técnicas de visión geométrica y computacional.

Díaz-Ramírez, J. (2021). Aprendizaje automático y aprendizaje profundo. *Ingeniare. Revista chilena de ingeniería*, 29(2), 180-181.

Elizalde, Luciana. (2015). Las hormigas cortadoras de hojas y sus enemigos.

Franco, A. (2023). Análisis de las Técnicas de Prevención y Detección de Enfermedades y Plagas en Cultivos Agrícolas, Desarrolladas Bajo Tecnologías de IoT. [Monografía]. Repositorio Institucional UNAD. <https://repository.unad.edu.co/handle/10596/57795>

Gupta, J., Pathak, S., & Kumar, G. (2022, May). Deep learning (CNN) and transfer learning: a review. In *Journal of Physics: Conference Series* (Vol. 2273, No. 1, p. 012029). IOP Publishing.

Gutiérrez, S., Hernández, I., [...] Tardáguila, J. (2021). Aprendizaje profundo para la diferenciación de mildiú y araña roja en vid en condiciones de campo. <https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56927814100>

Goodfellow, I., Bengio, Y., & Courville, A. (2016). *Deep Learning*. MIT Press.

Longhi, V., Martino, A., Lingua, AM, Maschio, PF y Belcore, E.: Monitoreo de la propagación de un insecto patógeno en viñedos utilizando UAS, *Int. Arch. Photogramm. Remote Sens. Spatial Inf. Sci.*, XLVIII-1-2024, 443–450, <https://doi.org/10.5194/isprs-archives-XLVIII-1-2024-443-2024>, 2024.

INIA. (2019). Herramientas biológicas para una producción agroecológica. *Ciclo destacadas*.

Jaramillo Hernández, J. F. (2023). Aplicación de técnicas de visión artificial en dispositivos de bajo costo para mejorar la eficiencia en la agricultura de precisión. Universitat Politècnica de València. <http://hdl.handle.net/10251/198268>

José, Nelson. (7 de junio de 2021). ¿Qué es YOLO? La guía definitiva [2024]. Blog de Roboflow: <https://blog.roboflow.com/guide-to-yolo-models/>

León, R., Díaz, M., & Rodríguez, L. (2020). Gestión de un sistema de visión artificial para la detección de los daños causados por plagas en el cultivo de palto utilizando un dron. *Revista Ciencia y Tecnología*, 16(4), 145-151.

Lippi, M., Bonucci, N., Carpio, R. F., Contarini, M., Speranza, S., & Gasparri, A. (2021, June). A yolo-based pest detection system for precision agriculture. In *2021 29th Mediterranean Conference on Control and Automation (MED)* (pp. 342-347). IEEE.

LA AMENAZA MUNDIAL, D. L. P. (2024). La amenaza mundial de los plaguicidas altamente peligrosos.

Martínez Libreros, M. E., & Potes Blandón, J. (2013). Diseño e implementación de un sistema de visión artificial para detectar una especie de arácnidos y nuevos brotes de flora en un hábitat alterado por un incendio (Bachelor's thesis, Universidad Autónoma de Occidente).

Mendes, J.; Peres, E.; Neves dos Santos, F.; Silva, N.; Silva, R.; Sousa, J.J.; Cortez, I.; Morais, R. VineInspector: The Vineyard Assistant. *Agriculture* 2022, 12, 730.

Pappu Kumar, Yadav et al. (2022). Computer vision for volunteer cotton detection in a corn field with UAS remote sensing imagery and spot-spray applications. <https://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/2207/2207.07334.pdf>

Pérez, R. (2019). Introducción al Aprendizaje Automático con YOLO.

Picazo, Jose. (2018). Comparación de marcos de trabajo de Aprendizaje Profundo para la detección de objetos. Universidad de Málaga. Campus de Excelencia Internacional Andalucía Tech.

Piscocoya Ferreñan, J. E. (2019). Sistema de visión artificial para apoyar en la identificación de plagas y enfermedades del cultivo de sandía en el distrito de Ferreñafe.

Salinas, Emiliano, & Arias, Osmar. (2011). Control de la hormiga cortadora “Akeke” *Acromyrmex landolti* con hongos entomopatógenos.

Ricard, J.-M., Sentenac, G., Guerin, A., Masquin, P., Ferre, A., Fougère, A., Tosser, V., Marks-Perreau, J., Corbière, T., Duclos, G., Gardarin, A. and Girerd, L. (2023). Development of a vision and image analysis system to evaluate the natural regulation of crop pests. *Acta Hort.* 1360, 85-90

Rosado, L.; Faria, P.; Goncalves, J.; Silva, E.; Vasconcelos, A.; Braga, C.; Oliveira, J.; Gómez, R.; Barbosa, T.; Ribeiro, D.; et al. EyesOnTraps: solución móvil impulsada por inteligencia artificial para el monitoreo de plagas en viticultura. *Sostenibilidad* 2022 , 14 , 9729.

Sánchez Restrepo, Andrés Fernando. (2020). Historia evolutiva y distribución geográfica de las hormigas cortadoras de hojas (géneros *Acromyrmex* spp. y *Atta* spp.) en el cono sur de Sudamérica.

Sánchez-Méndez, A. G., & Arguijo-Hernández, S. P. (2018). Análisis de imágenes multiespectrales para la detección de cultivos y detección de plagas y enfermedades en la producción de café. *Res. Comput. Sci.*, 147(7), 309-317.

Sánchez, S. A. et al. (2020). *IOP Conf. Ser.: Mater. Sci. Eng.* 844 012024.

Sintija Stevanoska, Danco Davcev, Elena Jovanovska, (2020). IoT--Based System for Real-time Monitoring and Insect Detection in Vineyards. Pages 133 - 136.

Silva Pinto de Aguiar, Filipe Baptista Neves dos Santos, Luís Carlos Feliz dos Santos, Vitor Manuel de Jesus Filipe, Armando Jorge Miranda de Sousa. 2020. Vineyard trunk detection using deep learning – An experimental device benchmark, *Computers and Electronics in Agriculture*, Volumen 175.

Solawez, J. (2020). Que es la precisión media promedio (mAP) en la detección de objetos. <https://blog.roboflow.com/mean-average-precision>

Sucar, L. E., & Gómez, G. (2011). *Visión computacional*. Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica. México.

Sullca, C., Molina, C., Rodríguez, C., & Fernández, T. (2019). Detección de enfermedades y plagas en las hojas de arándanos utilizando técnicas de visión artificial. *Perspectiv@s*, 15(15), 32-39.

Tardáguila, J., Stoll, M., [...] Diputado Diago. (2021). *Tecnología agrícola inteligente*, 10.1016/j.atech.2021.100005. Aplicaciones inteligentes y tecnologías digitales en viticultura: una revisión. <https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=7103215450>

Terven, Juan, Córdova-Esparza, Diana-Margarita, & Romero-González, Julio-Alejandro. (2023). Una revisión integral de las arquitecturas YOLO en visión por computadora: de YOLO v1 a YOLO v8 y YOLO-NAS.

Ultralytics. (2023). Modelos YOLO v5. <https://docs.ultralytics.com/es/models/yolov5/>

Uzhinskiy, A. (2023). *Advanced Technologies and Artificial Intelligence in Agriculture*. *AppliedMath*, 3(4), 799-813.

Yang, S., Xiao, W., Zhang, M., Guo, S., Zhao, J., & Shen, F. (2022). Image data augmentation for deep learning: A survey. arXiv preprint arXiv:2204.08610.

Tang, Z. Chen, F. Qi, L. Zhang and S. Chen, "Pest-YOLO: Deep Image Mining and Multi-Feature Fusion for Real-Time Agriculture Pest Detection," 2021 IEEE International Conference on Data Mining (ICDM), Auckland, New Zealand, 2021, pp. 1348-1353

8 ANEXOS

8.1 Código generado.

<https://github.com/juanabedala/DeteccionDeHormigas>

8.2 Base de datos de imágenes

<https://app.roboflow.com/juan-abadala/deteccion-hormigas-cortadoras/3>

8.3 Especificaciones técnicas del GPS Ublox 7.

Parameter	Specification		
Receiver type	56 Channels GPS L1C/A SBAS L1C/A QZSS L1C/A Galileo E1B/C ¹		
Time-To-First-Fix ²		NEO-7N	NEO-7M
	Cold Start	29 s	30 s
	Warm Start	28 s	28 s
	Hot Start	1 s	1 s
	Aided Starts ³	5 s	5 s
Sensitivity ⁴		NEO-7N	NEO-7M
	Tracking & Navigation	-162 dBm	-161 dBm
	Reacquisition	-160 dBm	-160 dBm
	Cold Start	-148 dBm	-147 dBm
	Warm Start	-148 dBm	-148 dBm
	Hot Start	-156 dBm	-155 dBm
Horizontal position accuracy ⁵	Autonomous	2.5 m	
	SBAS	2.0 m	
Accuracy of time pulse signal	RMS	30 ns	
	99%	60 ns	
Frequency of time pulse signal		0.25 Hz ... 10 MHz (configurable)	
Max navigation update rate		10 Hz	
Velocity accuracy ⁶		0.1 m/s	
Heading accuracy ⁶		0.5 degrees	
Operational limits ⁷	Dynamics	≤ 4 g	
	Altitude	50,000 m	
	Velocity	500 m/s	

Parameter	Symbol	Module	Condition	Min	Max	Units
Power supply voltage	VCC	All		-0.5	3.6	V
Backup battery voltage	V_BCKP	All		-0.5	3.6	V
USB supply voltage	VDD_USB	All		-0.5	3.6	V
Input pin voltage	Vin	All		-0.5	3.6	V
	Vin_usb	All		-0.5	VDD_USB	V
DC current trough any digital I/O pin (except supplies)	Ipin				10	mA
VCC_RF output current	ICC_RF	All			100	mA
Input power at RF_IN	Prfin	All	source impedance = 50 Ω, continuous wave		13	dBm
Storage temperature	Tstg	All		-40	85	°C

8.4 Especificaciones técnicas de Raspberry pi 4B.

Raspberry Pi 4 Modelo B cuenta con un procesador de cuatro núcleos de 64 bits de alto rendimiento, soporte de pantalla dual en resoluciones de hasta 4K a través de un par de puertos micro HDMI, hardware

decodificación de vídeo de hasta 4Kp60, hasta 8 GB de RAM, LAN inalámbrica de doble banda de 2,4/5,0 GHz,

Bluetooth 5.0, Gigabit Ethernet, USB 3.0 y capacidad PoE (a través de un HAT PoE independiente)

Añadir). Para el usuario final, Raspberry Pi 4 Modelo B proporciona rendimiento de escritorio comparable a los sistemas de PC x86 de nivel básico.

Este producto conserva la compatibilidad con versiones anteriores de Raspberry Pi

3 Modelo B+ y tiene un consumo de energía similar, aunque ofrece aumentos sustanciales en velocidad del procesador, rendimiento multimedia, memoria y conectividad.

La LAN inalámbrica de doble banda y Bluetooth tienen certificación de cumplimiento modular, permitiendo que la placa se diseñe en productos finales con una reducción significativa pruebas de cumplimiento, mejorando tanto el costo como el tiempo de comercialización.

Specification

Processor: Broadcom BCM2711, quad-core Cortex-A72 (ARM v8) 64-bit SoC @ 1.5GHz
Memory: 1GB, 2GB, 4GB or 8GB LPDDR4 (depending on model) with on-die ECC

Connectivity: • 2.4 GHz and 5.0 GHz IEEE 802.11b/g/n/ac wireless LAN, Bluetooth 5.0, BLE • Gigabit Ethernet • 2 × USB 3.0 ports • 2 × USB 2.0 ports.

GPIO: Standard 40-pin GPIO header (fully backwards-compatible with previous boards)

Video & sound: • 2 × micro HDMI ports (up to 4Kp60 supported) • 2-lane MIPI DSI display port • 2-lane MIPI CSI camera port • 4-pole stereo audio and composite video port

Multimedia: H.265 (4Kp60 decode); H.264 (1080p60 decode, 1080p30 encode); OpenGL ES, 3.0 graphics

SD card support: Micro SD card slot for loading operating system and data storage

Input power: • 5V DC via USB-C connector (minimum 3A1)
• 5V DC via GPIO header (minimum 3A1)
• Power over Ethernet (PoE)–enabled (requires separate PoE HAT)

Environment: Operating temperature 0–50°C

Production lifetime: Raspberry Pi 4 Model B will remain in production until at least January 2034.

8.5 Especificaciones técnicas de la cámara Logitech C505E.

- 1 **HD 720p widescreen video:** A 60° diagonal field of view along with HD 720p/30 fps resolution, fixed focus and auto light correction helps adjust to most lighting.
- 2 **Mono, long-range microphone:** The single, omnidirectional mic is engineered to support clear, natural conversation up to 3 meters away, even in busy office environments.
- 3 **Extra-long USB-A cable extends setup options:** With its USB cable and universal clip, position it securely on a laptop or external screen, or mount it up to 7 ft (2 m) away from your computer.

Video	Supports resolutions 720p (HD) @30fps to best support the quality offered by your application and monitor.							
	60° diagonal fixed field of view (dFOV)							
	RightLight™ 2 auto light correction for clear image in various lighting environments ranging from low light to direct sunlight.							
Audio	Noise-reducing, single, omni-directional mic with long-range pickup up from up to three meters away.							
Connectivity	Easily connects via USB-A; cable length of 7 ft (2 m)							
Mounting Options	Universal clip fits on laptops, LCD, or monitors.							
Compatibility	Works with Windows, Mac, or Chrome based computer via USB-A and with common calling applications such as Microsoft® Teams, Skype for Business, Google Meet and Voice™, Zoom™, Cisco Jabber™ and others to ensure compatibility and seamless integration in the workplace.							
General	Part number	960-001385						
	Dimensions & weight	<table border="0"> <tr> <td>Without clip:</td> <td>Including clip:</td> </tr> <tr> <td>Height x Width x Depth: 1.26 in (31.91 mm) x 2.87 in (72.91 mm) x .95 in (24.19 mm)</td> <td>Height x Width x Depth: 1.26 in (31.91 mm) x 2.87 in (72.91 mm) x 2.62 in (66.64 mm)</td> </tr> <tr> <td>Cable Length: 7 ft (2 m)</td> <td>Weight: 2.65 oz (75 g)</td> </tr> </table>	Without clip:	Including clip:	Height x Width x Depth: 1.26 in (31.91 mm) x 2.87 in (72.91 mm) x .95 in (24.19 mm)	Height x Width x Depth: 1.26 in (31.91 mm) x 2.87 in (72.91 mm) x 2.62 in (66.64 mm)	Cable Length: 7 ft (2 m)	Weight: 2.65 oz (75 g)
	Without clip:	Including clip:						
	Height x Width x Depth: 1.26 in (31.91 mm) x 2.87 in (72.91 mm) x .95 in (24.19 mm)	Height x Width x Depth: 1.26 in (31.91 mm) x 2.87 in (72.91 mm) x 2.62 in (66.64 mm)						
Cable Length: 7 ft (2 m)	Weight: 2.65 oz (75 g)							
What's in the box	Webcam with attached 7 ft (2 m) USB-A cable User documentation							
Warranty	3 years							